

Obrigações contábeis e fiscais no simples nacional: Impactos administrativos e financeiros em pequenas empresas de ferragens

Accounting and tax obligations under the simples nacional: Administrative and financial impacts on small hardware businesses

Vanessa Monteiro Antonio¹

Georges Charles de Weck Ribeiro²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17593895>

Resumo: O presente artigo tem como objetivo identificar e analisar as principais obrigações contábeis e fiscais das pequenas empresas do setor de ferragens optantes pelo Simples Nacional, investigando de que forma essas exigências impactam sua gestão administrativa e financeira. A pesquisa busca responder à questão: o regime do Simples Nacional realmente simplifica o cumprimento das obrigações legais para essas empresas? Para isso, foi realizada uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de questionário aplicado a gestores e proprietários de pequenas empresas do setor. Os dados foram analisados de forma descritiva, com base na frequência das respostas. Os resultados indicaram que, embora o Simples Nacional traga benefícios como a unificação de tributos e a redução da burocracia, ainda persistem dificuldades no entendimento e no cumprimento das obrigações acessórias, exigindo maior capacitação dos gestores para uma administração mais eficiente e estratégica.

Palavras-chave: Simples Nacional. Obrigações Contábeis. Obrigações Fiscais. Pequenas Empresas. Setor de Ferragens.

Abstract: This study aims to identify and analyze the main accounting and tax obligations of small hardware businesses under the Simples Nacional regime, investigating how these requirements affect their administrative and financial management. The research seeks to answer the following question: does the Simples Nacional regime truly simplify the fulfillment of legal obligations for these companies? To achieve this, an applied research was conducted using a qualitative and quantitative approach, through a questionnaire administered to managers and owners of small hardware businesses. The collected data were analyzed descriptively, based on the frequency of responses. The results indicated that, although the Simples Nacional provides benefits such as tax unification and reduced bureaucracy, difficulties still persist in understanding and complying with accessory obligations, highlighting the need for greater training and continuous improvement among managers to achieve more efficient and strategic business management.

Keywords: Simples Nacional. Accounting Obligations. Tax Obligations. Small Businesses. Hardware Sector.

Introdução

Representando um papel importante na economia nacional, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) representam a maior parte dos negócios no país e exercem grande influência no mercado de trabalho e no desenvolvimento econômico. Dentre

¹ Graduanda de Ciências Contábeis das Faculdades Iesgo. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2463-306X>. E-mail: vanessamonteiro0106@gmail.com.

² Graduação em Ciências Econômicas, pelo CEUB. Pós Graduado em Especialização em Planejamento e Gestão em Defesa Civil, pela FGV. Iesgo. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9605-4514> E-mail: georges.ribeiro@iesgo.edu.br.

os vários setores o segmento de ferragens se destaca devido a sua ligação direta com a construção civil, gerando bilhões de reais a cada ano e atendendo desde pequenas construtoras e profissionais autônomos até clientes finais de projetos residenciais.

A criação do Simples Nacional tem como objetivo facilitar o pagamento de tributos pelas micro e pequenas empresas do Brasil. Esse regime reúne diversos impostos em uma única guia mensal, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), apresenta regras mais práticas, diferente dos demais modelos tributários.

O Simples Nacional oferece diversas facilidades para as micro e pequenas empresas, porém, no dia a dia as empresas ainda encontram muitas dúvidas e dificuldades, o que pode ocasionar erros que levam a consequências, tais como: multas; correção dos processos; e prejuízos financeiros e administrativos para as empresas.

Diante desse cenário, este estudo procura responder quais são as principais obrigações contábeis e fiscais das pequenas empresas do setor de ferragens, optantes pelo Simples Nacional, e de que forma elas influenciam sua rotina financeira e administrativa.

O interesse deste estudo está em aprofundar a compreensão no que se refere aos impactos dessas obrigações no dia a dia das pequenas empresas, apresentando subsídios úteis para gestores, empreendedores e pesquisadores e promovendo o fortalecimento de uma gestão mais eficaz e responsável dentro do setor.

Assim, esta pesquisa busca identificar e analisar as principais obrigações contábeis e fiscais das pequenas empresas de ferragens optantes pelo Simples Nacional e verificar seus impactos administrativos e financeiros na rotina dessas organizações.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa caracteriza-se como de natureza aplicada, pois busca compreender de que forma as obrigações contábeis e fiscais do Simples Nacional afetam a rotina das pequenas empresas do setor de ferragens. Esse tipo de estudo visa aplicar o conhecimento teórico à prática, buscando soluções para situações reais enfrentadas pelas empresas do segmento.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, visto que analisa dados numéricos obtidos por meio de questionário e também interpreta as percepções dos gestores sobre o tema. Essa combinação possibilita compreender tanto os aspectos objetivos quanto as experiências e desafios enfrentados no cotidiano empresarial.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado na plataforma *Google Forms*, aplicado a gestores e proprietários de pequenas empresas de ferragens. O instrumento buscou identificar o nível de conhecimento sobre as obrigações contábeis e fiscais, as formas de cumprimento e os impactos que elas geram na administração e nas finanças das empresas. O questionário contou com 10 (dez) perguntas objetivas, sendo respondido por 7 (sete) participantes do setor.

Os dados coletados foram tabulados e analisados de forma descritiva, com base na frequência das respostas, apresentadas em tabelas e gráficos, permitindo identificar padrões e percepções quanto ao cumprimento das obrigações contábeis e fiscais.

A análise foi fundamentada no referencial teórico que aborda as Micro e Pequenas Empresas (MPes) e o regime do Simples Nacional. De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 (BRASIL, 2006), as MPes exercem papel essencial na economia, sendo responsáveis por impulsionar o desenvolvimento e a geração de empregos, como também destaca o SEBRAE (2020). O Simples Nacional, conforme Costa Neto (2021) e Crepaldi (2019; 2021), foi criado para simplificar o recolhimento de tributos e reduzir a burocracia, unificando impostos federais, estaduais e municipais.

No entanto, como observam Fabretti et al. (2019) e Monteiro (2025), as empresas optantes pelo Simples Nacional ainda enfrentam desafios no cumprimento das obrigações acessórias e fiscais, o que exige atenção e controle rigoroso para manter a conformidade tributária.

O enfoque no setor de ferragens se justifica por sua importância econômica e sua forte relação com a construção civil. Conforme Lemes Júnior (2019) e Fabretti et al. (2019), trata-se de um segmento que demanda organização administrativa, gestão de estoques e cumprimento das obrigações contábeis e fiscais de forma eficiente, sendo fundamental o apoio profissional e o uso de ferramentas contábeis adequadas.

Assim, a metodologia adotada integra a investigação prática com a fundamentação teórica, permitindo compreender de forma crítica os impactos das obrigações contábeis e fiscais do Simples Nacional nas pequenas empresas de ferragens.

Resultados e Discussão

A análise dos dados busca apresentar e interpretar as respostas do questionário, identificando o perfil dos participantes e os principais impactos das obrigações contábeis e fiscais na gestão das pequenas empresas de ferragens.

Gráfico 1 – Qual a sua idade?

Fonte: O Autor, 2025.

Em relação à faixa etária, observou-se que 85,7% dos respondentes, possuem entre 36 e 45 anos, enquanto 14,3% estão na faixa de 25 a 35 anos. Esses dados indicam que a maioria dos empreendedores se encontram em uma fase de maturidade profissional, o que pode refletir maior experiência na gestão e na tomada de decisões dentro do negócio.

Gráfico 2 – Qual nível de escolaridade possui?

Fonte: O Autor, 2025.

Quanto ao nível de escolaridade, constatou-se que 85,7% dos participantes possuem ensino superior completo, e 14,3% possuem ensino médio. Esse resultado demonstra um perfil de gestores com bom nível de instrução formal, o que tende a contribuir para uma administração

mais estruturada e para o melhor entendimento das obrigações contábeis e fiscais exigidas pelo Simples Nacional.

Gráfico 3 – Você considera que compreende bem as obrigações contábeis e fiscais exigidas pelo Simples Nacional?

Fonte: O Autor, 2025.

Em relação ao conhecimento sobre as obrigações contábeis e fiscais exigidas pelo Simples Nacional, verificou-se que 71,4% dos participantes afirmaram compreender parcialmente essas exigências, enquanto 14,3% declararam compreender plenamente e outros 14,3% admitiram não compreender bem.

Gráfico 4 – Com que frequência sua empresa conta com o apoio de um contador ou escritório contábil para cumprir as obrigações fiscais e contábeis?

Fonte: O Autor, 2025.

No que se refere ao apoio contábil, constatou-se que 100% dos respondentes afirmaram contar sempre com o auxílio de um contador ou escritório de contabilidade para o cumprimento das obrigações. Esse resultado reforça a importância da assessoria contábil na rotina administrativa e fiscal das pequenas empresas, evidenciando que os empreendedores reconhecem a necessidade de suporte técnico especializado para manter a conformidade legal.

Gráfico 5 – Como você avalia o impacto do cumprimento das obrigações contábeis e fiscais na administração da empresa?

Fonte: O Autor, 2025.

Sobre os impactos do cumprimento das obrigações contábeis e fiscais na administração da empresa, 57,1% dos respondentes consideraram o impacto positivo, destacando que o cumprimento dessas obrigações melhora o controle e a organização interna. Por outro lado, 28,6% avaliaram o impacto como negativo, por acreditarem que aumenta a burocracia e o tempo gasto, enquanto 14,3% afirmaram não perceber impacto relevante na rotina administrativa. Indicando que apesar da percepção de que as obrigações possam gerar certa burocracia, a maioria reconhece que elas contribuem para uma gestão mais estruturada, favorecendo o planejamento e o controle das operações.

Gráfico 6 – O cumprimento dessas obrigações gera impactos financeiros na sua empresa, como o aumento de custos, multas ou necessidade de serviços adicionais?

Fonte: O Autor, 2025.

No que se refere aos impactos financeiros, observou-se um equilíbrio entre as respostas. 28,6% afirmaram que as obrigações geram custos frequentemente, outros 28,6% relataram ocorrer ocasionalmente, 28,6% disseram nunca perceber impacto financeiro, e 14,3%

afirmaram que os efeitos são raros. Esses dados sugerem que, embora uma parcela dos empreendedores identifique custos relacionados a multas, honorários contábeis ou serviços adicionais, outros não percebem tais impactos de forma significativa — o que pode estar relacionado ao bom acompanhamento contábil observado entre os participantes.

Gráfico 7 – Você acredita que o regime do Simples Nacional realmente simplifica o cumprimento das obrigações contábeis e fiscais para pequenas empresas?

Fonte: O Autor, 2025.

Quanto à percepção dos participantes sobre o grau de simplificação proporcionado pelo regime do Simples Nacional, verificou-se que 71,4% acreditam que o sistema simplifica apenas parcialmente o cumprimento das obrigações contábeis e fiscais, enquanto 28,6% consideram que ele simplifica totalmente. Embora o Simples Nacional tenha sido criado com o propósito de reduzir a complexidade tributária e unificar tributos em uma única guia, ainda há aspectos burocráticos e operacionais que dificultam a rotina das pequenas empresas.

Gráfico 8 – Quais medidas você acredita que poderiam facilitar o cumprimento das obrigações contábeis e fiscais?

Fonte: O Autor, 2025.

No que diz respeito às medidas que poderiam facilitar o cumprimento das obrigações, 42,9% dos entrevistados apontaram a necessidade de maior capacitação para empresários e gestores, seguida por 28,6% que destacaram a importância de maior simplificação nas declarações e prazos. Já 14,3% sugeriram redução de custos com serviços contábeis, e outros 14,3% mencionaram a adoção de sistemas digitais integrados como alternativa de modernização e eficiência. Essas respostas demonstram que os empreendedores reconhecem a importância de formação técnica e gerencial para lidar com as exigências contábeis e fiscais, além de demandarem políticas públicas voltadas à desburocratização e à digitalização dos processos.

Gráfico 9 – As empresas optantes pelo Simples Nacional devem manter Livro Caixa e Livro Registro de Inventário?

Fonte: O Autor, 2025.

A fim de verificar o nível de conhecimento técnico dos participantes quanto às obrigações formais do Simples Nacional, a questão 9 investigou se as empresas optantes devem manter o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário. Os resultados mostraram que 42,9% dos respondentes, afirmaram que esses livros devem ser mantidos obrigatoriamente, enquanto outros 42,9% responderam que a exigência se aplica somente às empresas que exercem atividades com mercadorias. Apenas 14,3% acreditam que as empresas do Simples Nacional são dispensadas de qualquer livro. Essa distribuição indica que a maioria dos participantes possui um conhecimento razoável sobre as exigências legais, embora ainda haja dúvidas pontuais sobre a obrigatoriedade dos registros contábeis. As empresas devem manter controles básicos, como o Livro Caixa e o Registro de Inventário, conforme sua atividade econômica, de modo a garantir a transparência e o correto cálculo dos tributos.

Gráfico 10 – Qual o prazo máximo para pagamento do DAS Mensal?

Fonte: O Autor, 2025.

Na questão 10, buscou-se identificar o conhecimento sobre o prazo de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Observou-se que 85,7% dos respondentes responderam corretamente, indicando que o prazo máximo é até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração, enquanto 14,3% acreditam que o vencimento ocorre no dia 5. Esse resultado demonstra que, em sua maioria, os empresários têm clareza quanto aos prazos principais de recolhimento tributário, o que reflete um nível adequado de controle financeiro e atenção às obrigações mensais.

Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as principais obrigações contábeis e fiscais das pequenas empresas de ferragens optantes pelo Simples Nacional, bem como seus impactos administrativos e financeiros. Com base nos resultados obtidos, foi possível constatar que, embora o regime simplifique a arrecadação tributária, as empresas ainda enfrentam dificuldades no cumprimento das obrigações acessórias e na compreensão das exigências legais.

Verificou-se que a maioria dos gestores possui conhecimento parcial sobre as obrigações e reconhece a importância da contabilidade para o controle e a organização da empresa, destacando o papel essencial do contador nesse processo. Apesar das vantagens do Simples Nacional, como a unificação dos tributos, persistem desafios relacionados à burocracia e aos custos decorrentes do cumprimento das obrigações.

Os objetivos propostos foram alcançados, demonstrando que a adoção de uma contabilidade estruturada contribui para uma gestão mais eficiente, reduz riscos e favorece o

planejamento financeiro. O estudo reforça a necessidade de maior capacitação dos gestores e de políticas públicas que promovam a desburocratização e a digitalização das obrigações fiscais.

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar o número de participantes e incluir comparativos com empresas de outros setores, a fim de aprofundar a compreensão sobre os efeitos do Simples Nacional na gestão das micro e pequenas empresas brasileiras.

Referências

BRASIL. Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. **Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 12 setembro 2025.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). **NBC TG 1002: Contabilidade para Microentidades**. Brasília, DF: CFC, 18 nov. 2021. Disponível em: <https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTG1002.pdf>. Acesso em: 22 set 2025.

COSTA NETO, João Vicente. **Contabilidade Tributária II**. 1ª. Ed. Salvador: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis, Superintendência de Educação a Distância, 2021. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/597231/2/eBook_FCC39_Contabilidade%20Tributaria%20II.pdf. Acesso em: 15 setembro 2025.

CREPALDI, Silvio; CREPALDI, Guilherme Simões. **Contabilidade Fiscal e Tributária: Teoria e Prática**. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

CREPALDI, Silvio. **Planejamento tributário: Teoria e Prática**. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

CREPALDI, Silvio; CREPALDI, Guilherme Simões. **Contabilidade Gerencial: Teoria e Prática**. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2019.

FABRETTI, Laudio Camargo; FABRETTI, Denise; FABRETTI, Dilene Ramos. **As micro e pequenas empresas e o Simples Nacional: tratamentos tributário, fiscal e comercial**. São Paulo: Atlas, 2019.

LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; PISA, Beatriz Jackiu. **Administrando Micro e Pequenas Empresas: Empreendedorismo & Gestão**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

MARION, José Carlos. **Contabilidade Básica**. 13ª Ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MONTEIRO, Leonel. **Quais são as obrigações das empresas optantes pelo Simples Nacional?** Blog ESimples Auditoria, 2025. Disponível em: <https://blog.esimplesauditoria.com.br/quais-sao-as-obrigacoes-das-empresas-optantes-pelo-simples-nacional/>. Acesso em: 25 set. 2025.

SANTOS, Fernando de Almeida; VEIGA, Windsor Espenser. **Contabilidade com Ênfase em Micro, Pequenas e Médias Empresas**. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

SEBRAE. Unidade de Gestão Estratégica. **Estudo sobre participação de micro e pequenas empresas na economia**, Março 2020. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Relat%C3%B3rio-Participa%C3%A7%C3%A3o-mpe-pib-UF2_compressed.pdf. Acesso em: 12 setembro 2025.